

ОБДИҲИИ ПАХТАЗОР ДАР ШАРОИТИ ТАҒИРЁБИИ ИҚЛИМ (ОСОБЕННОСТИ ОБДУВА ХЛОПЧАТНИКОВЫХ ПОЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ)

МУРОДОВ ИЛҲОМДЖОН САИДОВИЧ

Заведующий Научно-инженерным центром в городе Бохтар, Государственное учреждение «Таджикский НИИ гидротехники и мелиорации» Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей обдува (вентиляции) хлопковых полей в условиях изменения климата. Рассматривается влияние климатических факторов, таких как повышение температуры воздуха, изменение режима осадков и усиление ветровых потоков, на рост, развитие и урожайность хлопчатника. Особое внимание уделяется роли воздушного обмена в агроценозе, его значению для регулирования микроклимата посевов и предотвращения стрессовых условий для растений.

В работе анализируются современные подходы к управлению агротехническими процессами в хлопководстве с учетом климатических изменений, включая оптимизацию размещения посевов, использование защитных лесополос и внедрение устойчивых сортов. На основе проведенного анализа предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности выращивания хлопчатника в условиях изменяющегося климата.

Результаты исследования могут быть использованы в сельском хозяйстве для повышения урожайности и устойчивости хлопковых культур к неблагоприятным климатическим факторам.

Ключевые слова: хлопковых полей, изменения климата, повышение температуры, ветровых потоков, на рост, современные подходы.

Дар шароити тағиёбии иқлим, ки болоравии ӯарорат ва камшавии зихираҳои об мушоҳида мешавад, усулҳои анъанавии обёрӣ дигар самаранок нест. Барои рӯендани ӯосили баланди пахта дар Тоҷикистон, гузариш ба технологияҳои каммасраф ва муайян кардани мӯҳлатҳои дақиқи обдиҳӣ муҳим аст.

Мӯҳлатҳои асосии обдиҳӣ

Дар шароити гармии шадид, обдиҳиро бояд ба марӯилаҳои нашӯнамои зироати пахта мутобиқ кард.

✓ **Шонакунӣ:** Обдиҳии аввалин бояд саривақт гузаронида шавад, то ки растанӣ қувваи кофӣ гирад.

✓ **Гулкунӣ ва ӯосилбандӣ:** Ин давраи аз ӯама ӯасос аст. Норасогии об дар ин марӯила боиси резондани шона гульо мегардад.

✓ **Пухтарасиши кӯракӯ:** Дар ин марӯила миқдори об кам карда мешавад, то ки нахи пахта хуб пухта раса два кушодашавии кӯракӯ тезтар шавад.

Усулҳои муосири обдиҳӣ

Барои сарфаи об ва пешгирии шӯршавии замин, усулҳои зерин тавсия дода мешаванд.

Усул	Афзариат дар шароити тағириёбии иқлим
Обёрии катрагӣ	Сарфаи об то 40-50 % расонидани нуриҳои мустақим ба системаи решава а пешгирии алафҳои бегона
Обёрӣ тавассути наворҳои полиетиленӣ	Пешгирии бухоршавии об аз сатҳи замин ва нигоҳ доштани нами барои муддати тӯлонӣ

Обёрии байни қаторњо (як дар миён)	Дар њолати норасоии шадиди об истифода мешавад,ки он имкон медињад масоњати бештар бо оби камтар фаро гирифта шавад
---------------------------------------	---

Барои кам кардани таъсири манфии иќлим, ин нуќтањоро ба инобат гирифтани зарур мебошад:

- Обдињиро танњо дар ваќти шаб ё субњии барваќт анљом додан зарур мебошад. Дар ваќти гармии рӯз об зуд бухор шуда, метавонад боиси сӯхтани реша ва баргњо гардад.
- Мулчункунӣ-яне истифодаи боќимондањои растанӣ ё пленка барои пӯшонидани байни қаторњо бухоршавии намиро кам мекунад.
- Барои он, ки решањои пахта ба қабатњои амиќтари замин рафта, аз он лой нами гиранд, шудгори босифати тирамонӣ гузаронидан зарур мебошад.

Меъёри мушаххаси истифодаи нуриҳои минералӣ дар якҷоягӣ бо обдиҳӣ (фертигатсия)

Дар шароити тағирёбии иќлим, якбора додани миќдори зиёди нуриҳо тавсия дода намешавад, зеро гармии баланд метавонад боиси «сӯхтан»-и решаҳо гардад. Бештар аст, ки меъёри мавсимиро ба қисмҳои хурд таксим кардан ба мақсад мувофиқ мебошад.

1. Марњилаи пайдо шудани 2-4 баргак:

Нурињо: Бештар фосфор (P) ва каме нитроген (N).

Њадаф: Рушди системаи реша. Решаи қавӣ ба камобӣ тобовар аст.

2. Марњилаи пайдо шудани шона то гулкунии аввалин:

Нурињо: Нитроген (N) ва Калий (K)

Њадаф: Тезонидани сабзиши поя ва омодагии растанӣ ба Њосилбандӣ

3. Марњилаи гулкунии ва њосилбандии оммавӣ (давраи муњимтарин):

Нурињо: Миќдори зиёди Калий (K) ва Нитроген (N)

Њадаф: Калий барои устувории растанӣ ба гармо ва нигоњ доштани об дар њулайрањо кўмак мекунад. Инчунин вазни куракњоро зиёд мекунад.

Ањамияти асосии фертигатсия њагоми гармии баланд дар он аст, ки нурињо бе восита ба минтаќаи реша меравад ва талафот (бухоршавӣ ё шусташавӣ) то 30-40 % кам мегардад.

Барои фертигатсия танњо нурињои дар об зудњалшавандар аз қабилӣ:

- Карбамид (мочевина)
- Амиакселитра (дар хокњои шўр эњтиёт кардан лозим аст)
- Монокалийфосфат
- Сулфати калий истифода бурда мешавад.

АДАБИЁТЊО:

1. Академик Х.М.Ахмедов, Пулатов Я.Э «Проблемы рационального использования водных ресурсов в условиях изменения климата» -Душанбе 2014 сол
2. «Тавсиянома оид ба агротехникаи парвариши пахта дар Љумњурии Тољикистон» Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон- Душанбе 2018 сол
3. «Асосњои биологӣ ва агротехникаи навъњои нави пахта» Сангинов Б.С., Њабибов Б-Душанбе 2012 сол
4. «Режим орошения и водопотребление сельскохозяйственных культур в условиях Таджикистана» Пулатов Я.Э.-Душанбе 2010 сол